

“BOBURNOMA” ASARIDA BIOLOGIYA SOHASINING O’RNI

Shuxratova Sevinch G'ayrat qizi,

Yusupova Dilshoda Alekseyevna

Navoiy davlat universiteti “Biologiya” ta’lim yo’nalishi talabalari

Ilmiy rahbar – (PhD).,

Jo’rayeva Dildora Yunusovna

Navoiy davlat universiteti “Biologiya” kafedrasi o’qituvchisi

Annotatsiya: “Boburnoma”ning katta qismi biologiya fanining turli sohalariga, xususan, tabiat, bioxilma-xillik, ekologiya, qo’riqxonalar va bog’lar, ularni joriy etish, tizimlashtirish va tasniflashga bag’ishlangan. Ularni o’rganish, ilmiy izlanishlarda foydalanish, tarixiy va ilmiy haqiqatni hayotga tadbiq etish va tabiat ruhida barkamol avlodni tarbiyalashda g’oyat foydalidir. Ushbu maqolada tariximiy merosimiz hisoblangan “Boburnoma” asarining bioogiya sohasiga aloqadorligi haqida yozilgan.

Kalit soʻzlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, “Boburnoma”, yodgorlik, tarix, adabiyot, geografiya, tabiat, oʻsimlik va hayvonot dunyosi, oʻsimlik va hayvonlarni nomlash, iqlimlashtirish,

Аннотация: Большая часть «Бобурнома» посвящена различным отраслям биологической науки, в частности, внедрению, систематизации и классификации, биоразнообразию, экологии, заповедникам и садам. Их изучение, их использование в научных исследованиях, реализация исторической и научной правды и воспитание гармонично развитого поколения в духе природы чрезвычайно полезны. В данной статье рассматривается актуальность произведения «Бобурнома», которое считается нашим историческим наследием, для области биологии.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, «Бобурнаме», памятник, история, литература, география, природа, флора и фауна, наименование растений и животных, изменение климата,

Annotation: A large part of the "Boburnoma" is devoted to various branches of biological science, in particular, the introduction, systematization and classification, biodiversity, ecology, nature reserves and gardens. Their study, their use in scientific research, the realization of historical and scientific truth and the education of a harmoniously developed generation in the spirit of nature are extremely useful. This article discusses the relevance of the work "Boburnoma", which is considered our historical heritage, to the field of biology.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, "Boburnoma", monument, history, literature, geography, nature, flora and fauna, naming of plants and animals, climate change,

KIRISH. Yurtimiz dunyoning eng qadimiy tamaddun uchoqlaridan biri hisoblanadi. Ko`hna Turon zaminida yashab ijod etgan olimlar dunyo tarixi, ilm-fani, madaniyati ravnaqiga ulkan hissa qo`shganlar. Bu davrlar dunyo sivilizatsiyasining o`lmas yodgorligi sifatida alohida e'zoz topgan. Bu jaxonga ma'lum va mashxur bo`lgan shunday yodgorliklardan biri Zahiriddin Muxammad Boburning "Boburnoma" asaridir.

XIV asrning noyob yodgorligi hisoblangan bu asarda Boburning tarixda nafaqat kuchli sarkarda, hukmdor va shoir, balki yetuk ilmiy iqtidorga ega tabiatshunos alloma sifatidagi faoliyati aks etib turibdi. Akademik Aziz Qayumov- ta'kidlashicha, «Boburnoma» mazmun e'tibori qomusiy asardir. Unda Markaziy Osiyo va Hindiston o`lkalarining tarixi, adabiyoti, geografiyasi, tabiati, o`simlik va hayvonot dunyosiga oid qimmatli va eng ishonchli ma'lumotlar jamlangan. "Boburnoma" ning hajmi va qimmatli, materiallarining boy va rang-barangligi, ma'lumotlarining ko`lamiga ko`ra alloma ilmiy merosidagi shox asar deyish mumkin. Boburning kuzatuvlari shunchalik aniqki, ular XV — XX asrlardagi mashxur Evropa sayoxatchilari ma'lumotlaridan ham ahamiyatli va ishonchli bayonlari bilan ustun turadi. Shunday yozadi: «Xisor va Xatlon va Samarqand va Farg`ona yaylovlari tamoman Kobul viloyati yaylovlariga o`xshashdir. Tog`larida noju va chilruza (kedr) va balut (dub) va yovochlari bisyor bulur, o`simliklari serob...».

"Boburnoma"dan keltirilgan ma'lumotlarning naqadar ishonchliligini aynan mana shu joylarda bundan to`rt asr keyin — 1916 — 1926 yillarda safarda bo`lgan akademik N.I.Vavilovning murakkab ekspeditsiyasi kundaliklari xam tasdiqlab turibdi. «...Kobul tumani katta edi. Biz bu yerning florasi sovetlar O`rta Osiyosidagi o`simliklardan kam farq qilishini ko`ramiz...» N.I.Vavilov Nuriston tog` yonbag`irlarini: «Nuriston 2950-3000 metr balandlikdan boshlanadi. U yerda tipik o`rmon zonasi, ninabarglilar saltanati; qarag`ay. yong`oq va dub o`sadi. O`t qoplamlari boy, ajoyib o`simliklar makoni...», deya ta'riflaydi.

Bu keltirilgan ma'lumotlar bir jihatdan bir-biriga naqadar yaqin bulsa, ikkinchidan, «Boburnoma»ning nihoyatda ilmiy saviyada yozilganini tasdiqlaydi.

ASOSIY QISM. "Boburnoma"ning katta bir qismi biologiya fanining turli tarmoqlari, xususan, introduksiya, sistematika va klassifikatsiya, biologik xilma-xillik, ekologiya, qo`riqxonalar va bog` yaratish sohalariga bag`ishlangan. Ularni o`rganish, ilmiy izlanishlarda foydalanish, tarixiy-ilmiy haqiqatni ruyobga chiqarish va barkamol avlodni tabiatsevarlik ruhida tarbiyalashda nihoyatda qo`l keladi.

Bobur zamonida biologiya hali fan sifatida shakllanmagan edi. Shunga qaramay, u o`z asarida birinchilardan bo`lib tabiat va uning muvozanati, o`simlik va hayvonlarni nomlash, ularning tasnifi, turli mintaqalarning o`simliklarini iqlimlashtirish, bir joydan ikkinchi joyga ko`chirib o`tazish hamda tabiatni e'zozlash haqida qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirgan.

«Boburnoma» muallifi o`simliklar introduksiyasi, ya'ni o`simlik turlarini ilgari o`smagan, tabiiy sharoiti o`zgacha joylarga ko`chirish, iqlimlashtirish va tarqatish masalalariga katta e'tibor bergan. Bu jarayon butun jahon ko`lamida asosan XVI — XVII asrlarda boshlangan. Olimlarning ta'kidlashicha, hozir yer kurrasining barcha qit'alarida yetishtirilayotgan madaniy o`simliklarning aksariyati introduktsentlar xisoblanadi. XVI — XVII asrlarda Amerikadan Evropaga makkajuxori, kartoshka, kungaboqar, pomidor, tamaki, qalampir va boshqa ne'matlar keltirilgan. Shakarqamish esa Amerikaga Janubi-sharqiy Osiyodan Kanar orollari orqali introduksiya qilingan. XVII asrdan boshlab Amerikada Evropadan keltirilgan olxuri, olma, nok va boshqa daraxtlar o`stiriladi. O`simliklar tabiiy yashash joylaridan yangi hududlarga ko`chirilganda uning xo`jalik jihatidan qimmatli hisoblangan belgilari yaxshilangan. Ya'ni xosildorlikning oshishi, har xil kasallik va zararkunandalarga nisbatan chidamliligi ortishi kuzatiladi.

O`rta Osiyo ham bir qator madaniy o`simliklarning kelib chiqish markazi hisoblanadi. Shu bilan birga XVI asrda va undan avvalroq O`rta Osiyoga ham bu yerning tabiati uchun noma'lum bo`lgan o`simliklar keltirilgan. Shunday o`simliklardan biri shakarqamish. U Hindistondan Afronistonning Kobul viloyati orqali xozirgi Surxondaryo viloyatining Denov va Sariosiyo tumanlariga keltirilgan.

«Boburnoma»ni mutolaa qilgan kitobxon Markaziy Osiyoda o`simliklar introduksiyasi yer kurrasining boshqa hududlari kabi aynan XVI asrda boshlanganligiga guvoh bo`ladi. Lekin ilmiy va o`quv adabiyotlarida bu xaqida ma'lumot berilmagan. Ayrim olimlar Evropadan Hindiston va Xitoyga dengiz yo`llarining ochilishi Markaziy Osiyoga yangi, noyob va g`aroyib o`simliklarning kirib kelishini cheklab qo`ygan, O`rta Osiyo xonliklarining tarqoqligi tufayli nafaqat Amerika va Evropadan, balki qo`shni yurtlardan ham o`simliklarning olib kelib iqlimlashtirishning iloji bo`lmagan, deb hisoblaydilar.

Bobur 1514 yili Odingapur qurg`oni janubida (Kobul viloyati) «Bog`i vafo» degan katta bog` yaratadi va u yerlarga banan keltirib ektiradi. Bananlar yaxshi hosil beradi. Undan bir yil avval shu bog`ga shakarqamish keltirib ektirgan edi. U xam yaxshi o`sadi. Shundan so`ng shakarqamishni Buxoro va Badaxshonga yuboradi.

Mirzo Bobur o`simliklarning nafaqat janubdan shimolga, balki shimoldan janubga xam tarqatgan. «Men olu-bolu (tog` olcha) nihollarini keltirib ektirdim, yaxshi tog`olchalar bo`ldi ...», deb takid etgan. «Boburnoma»da atirgulni, qovunni va uzumni ham Hindistonga introduksiya qilingani to`g`risida ma'lumot bor.

Bobur «Dasht bexisht» bog`iga bir-ikki tok ko`chatini ham ektiradi. Ular ham rivojlanib, yaxshigina hosil beradi. Shayx Guran shu uzumdan bir savatini Mirzo Boburga yuborgan. Bobur o`z memuarida Hindistonda qovun va uzumning bunchalik yaxshi hosil berganidan xursand bo`lganini yozadi.

Fanda o`simliklarni qo`sh nom bilan, ya'ni oq qayin, qora tol deb atash shvetsiyalik olim K.Linney tomonidan kiritilgan deb e'tirof etiladi. Shuningdek, o`simliklarda hamda jonivorlarda bo`lgani kabi jinsiy ko`payish mavjudligini K.Linney aniqlagan deb tan olingan. Xolbuki, aynan shu davrlarda Bobur (1483 — 1530) ayrim o`simliklarni “Boburnoma” asarida qo`sh nom bilan ifoda etgan.

Boburning yozishicha, Kobul yaqinidagi Gurband tumanida «Dashti shayx» degan joy bo`lib, u yerlarning baxri juda yaxshi keladi, xilma-xil lolalar o`sadi. Bobur lolalarninig xillarini sanab chiqishni buyuradi. O`ttiz to`rt xil lola borligi ma'lum bo`ladi.

«Boburnoma»da keltirilgan deyarli barcha daraxtlar, o`t-o`lanlarning nomlari qo`sh nom bilan yozilgan. Binobarin, Bobur K.Linneydan 200 yil avval o`simliklarni qo`sh nom bilan atab, ularda ham hayvonlarga o`xshash jinsiy kupayish mavjudligiga birinchilardan bo`lib ahamiyat bergan.

Bobur O`rta Osiyoning deyarli xamma shaharlarida bo`lgan. U joylarning iqlim sharoitlari va atrof-muxit tozaligiga tavsif bergan. U shunday yozadi: «Fargona shaharlaridan biri O`sh. U yerda xavo toza, oqar suvlar ko`p, baxori ko`p yaxshi bo`ladi, Andijon soyi O`shning mahallalari ichi bilan o`tib Andijonga boradi. Bu soyning har ikki tomonida bog`lar ko`p. Bog`lar soy bilan qo`shilib ketgan, binafsha gullari ko`p latif bo`ladi, oqar suvlari bor, bahori juda yaxshi bo`ladi, qalin lolalar va gullar ochiladi. Farg`ona viloyatida safo va xalovatda O`shga o`xshash shahar yo`q...». (O`sh shahri Farg`ona vodiysining janubi-sharqiy tomonida bo`lib, O`sh-Qorasuv tekkliligida, dengiz sathidan 700-1200 metr balandlikda joylashgan. Tekklilikning yonginasida Sulaymon tog`i qa`d ko`tarib turadi. Shahar oralab shimoliy, shimoliy-sharqiy qismlarida Oqbura daryosi Oloy tizmasidan, Farg`ona vodiysiga oqib o`tadi.)

«Boburnoma»da Kosonsoyga ham yaxshi ta'rif berilgan. Uning yozishicha, - “Kosonsoyning havosi yaxshi safoli, bog`lari ko`p, bog`lar asosan soy yoqasida bo`lgani uchun «po`stini besh barra», ya'ni xuddi qorakul terisi bilan bezatilgan po`stinga o`xshaydi, safo va havoda O`sh bilan Kosonsoyning o`xshashligi bor...” Havoning musaffoligini shoir bog` va uzumzorlar serobligi bilan bog`laydi.

XULOSA. “Boburnoma”ning katta qismi biologiya fanining turli sohalariga, xususan, tabiat, bioxilma-xillik, ekologiya, qo`riqxonalar va bog`lar, ularni joriylantirish, tizimlashtirish va tasniflashga bag`ishlangan. Ularni o`rganish, ilmiy izlanishlarda foydalanish, tarixiy va ilmiy haqiqatni hayotga tadbiq etish va tabiat ruhida barkamol avlodni tarbiyalashda g`oyat foydalidir.

Bobur qaysi viloyatga borgan bo`lsa, u yerning tabiati, o`simlik va hayvonot dunyosining xilma-xilligini ilmiy asosda tasvirlagan. “Boburnoma”da keltirilgan ekologiyaga oid ilmiy dunyoqarash bilan tanishuv orqali xar bir kitobxonning tabiat in'om etgan mo`jizalar, hayvonot va o`simlik olami, tabiiy resurslar, musaffo xavoni

e'zozlash, himoya qilish va kelgusi avlodlarga yetkazish burchini ongli ravishda idrok etish xissi kuchayadi. “

Foydalanilgan Adabiyotlar ro`yhati:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur, «Boburnoma» «Yangi asr avlodi» 2018-yil
2. “Ulug` ajdodlar merosi”-Fermerlar jurnali, 2017 yil